

SAYNETE NUEVO
TITULADO
EL MAJO ESCRUPULOSO.

PERSONAS.

Joaquin, *Gracioso.*

Don Leandro, *Petimetre.*

Don Mauro, *Abogado.*

Patricio, *Pasante 1.*

Marcelo, *Pasante 2.*

Doña Sabina, *Dama.*

Catalina, *Graciosa.*

CASA: Y EN ELLA APARECE EL ABOGADO SENTADO A
 una mesa que habrá con libros, y los dos Pasantes sentados á
 los lados de dicha mesa.

Abog. Quid est Justicia? Justicia
 segun dice Justiniano,
 es la voluntad constante
 y perpetua en cualquier acto
 de darle á cada individuo
 su derecho bueno ó malo,
 sed sic est, que anda torcido
 lo mas del género humano,
 ergo non recta justicia
 in omnibus rebus datur.

Los 2. Vivad, Magister, vivad.

Sale Joaq. Deo gracias.

Los 2. Pase adelante.

Joaq. Aquí estoy ya bien pasado.

Abog. Amigo Joaquin?

Joaq. Ya puede
 usted ver señor don Mauro.

Abog. Me alegro de veros bueno.

Joaq. De todo tiene el cercado.

Patr. Pues que novedad es esta

de venir tan cabisbajo?

Abog. Hablad.

Joaq. Como quiere usted
 que venga, si me he casado,
 despues de haber resistido
 la tentacion tantos años?

Marc. Y con quien?

Joaq. Yo no lo sé,
 ocho dias ha que estamos
 juntos la señora y yo,
 y aun no la he penetrado
 el caracter, si la dejo
 colorada cuando salgo,
 la hallo blanca cuando torno;
 y otras veces al contrario,
 la dejo como una cera,
 y la topo como un mármol.

Abog. Con el tiempo....

Joaq. Con el tiempo
 toma mas vicios el árbol,

por eso desde el principio es preciso enderezarlo.

Patr. Y tiene de buena cara lo que basta para el gasto de casa?

Joaq. Eso si señor, y aunque vengan convidados.

Marc. Y el genio?

Joaq. Como un demonio.

Marc. Pues amigo mucho palo.

Joaq. Donde?

Marc. Sobre sus costillas.

Joaq. Es el consejo arriesgado, que el garrote que sacude no suele enmendar el daño de la muger, y al marido suelo encajar de rechazo en la cabeza una astilla, que le levanta los cascos.

Abog. Amigo y señor Joaquin, por eso dijo el adagio, antes que te cases, mira lo que haces.

Joaq. Yo he mirado antes bien Valencia, casa por casa, barrio por barrio, viuda por viuda, soltera por soltera, he consultado antes de elejir muger, á Teólogos y Letrados, á mi tia la Comadre, á mi primo el Boticario, y á cuantas personas doctas pudieran darme en el caso consejo, y con tantas pruebas, me engañé de oreja á rabo.

Abog. Hubiéralo consultado con los maridos ancianos, que sin la esperiencia, nadie sabe lo que son trabajos.

Joaq. Yo tengo poca, y ya sé bastante, mas no perdamos tiempo, ya sabeis que yo soy un oficial honrado, me casé como ya he dicho para vivir como un santo, y á dos dias de la boda se metió en mi casa el diablo en forma de un petimetre, sobrino carnal del amo á quien mi muger servia.

Abog. Y que tiene eso de malo?

Joaq. No lo sé, y pretendo antes de saberlo, remediarlo.

Abog. Como?

Joaq. Con mucha prudencia, y dictámen de Abogado, vean ustedes lo que dicen los autores sobre el caso.

Patr. Voy al instante á traer celso de ritu nuptiarum.

Abog. No es menester, que en la uña tengo yo lo necesario.

Joaq. Pues diga usted.

Abog. De manera que por principio sentado, el daño no perjudica mientras no es espreso el daño, que daño hay aqui? ninguno, que es lo que hay? un temor vano de que le suceda á usted lo que les sucede á tantos, y que por esto, señores, se ha de poner colorado aun hombre de bien, que va á veros de cuando en cuando, (ó á ver á vuestra muger, que es lo mismo para el caso)

no señor, espresamente lo previene el libro octavo del digesto, non est vani timoris justa excusatio.

Demas que hay ciertos sugetos que nacen privilegiados en tales y tales causas, ibi in libris regularum, pues que sacamos de aquí?

lo que dice un testo claro de las Pandectas, que hay gentes á quien debe el ordinario proptener diversas razones, prohibirlas los contratos matrimoniales, y usted no debio casarse, estando tocado de la epidemia de los zelosos espartos.

Vaya, y que son zelos? si de la Teórica bajamos á la practica, una sombra, lo propio que los encantos de los cuentos, que las viejas contaban á los muchachos, y en este siglo de ahora, desprecian hasta los payos. No esmas, créame buen hombre, coma y duerma con descanso, y no se espante de sombras, porque tendrá malos ratos, y puede tenerlos lindos quizas si lo hace al contrario, que yo se sombras que han hecho felices á mas de cuatro.

Conclui, salvo meliori iudicio, esto es lo que alcanzo.

Los 2. Vivad, Magister, vivad.

Joaq. Muy bien, estoy hecho cargo. Conque el dictámen de ustedes es, que se cierren los labios,

y los ojos, y se ensanchen bien la cabeza y el cuajo, para que á un hombre le quepa cuanto le vayan echando?

Abog. Distingo.

Joaq. No hay distincion que valga en lo que tratamos, no tienen dominio sobre sus mugeres los casados?

Abog. Distingo, eso fué segun las leyes de los romanos; pero segun las de toro, se practica lo contrario.

Joaq. Finalmente los maridos no son en casa los amos?

Abog. Distingo.

Joaq. Diga de embrollo, que es lo que hace á cada paso, queriéndonos persuadir á que es negro lo que es blanco, y á abur, que yo no pretendo hacer un pleyto ordinario, pudiéndole hacer mas breve, y egecutivo mi mano. Vase.

Patr. El es hombre muy formal.

Abog. No he visto hasta ahora majo tan escrupuloso.

Marc. Esto prueba que en todos estados eabe la honra.

Patr. Que vá que él hace desesperado algun desatino.

Abog. Vaya uno corriendo á alcanzarlo, y diga que vuelva á verme dirijiremos el caso de otro modo, aunque es preciso antes de determinarlo ver la novia.

Patr. Voy corriendo, *Vase,*
Abog. Y yo me retiro á mi cuarto
que tengo que hacer, usted
deje por hoy el trabajo,
y vaya á que le dé el ayre *Vanse.*
en las sienes y en los cascós.

*Diferente casa, y sale Catalina
barriendo, y canta.*

Cat. „ Aunque soy pobrecita
„ vivo contenta,
„ pues salud no me falta,
„ ni quien me quiera.
„ Pesares huyo,
„ pues de todos me rio
„ con mucho gusto.

Sale Doña Sabina.

Sab. Deja el cantico y despacha.

Cat. Por mi ya está despachado
este negocio.

Sab. Pues cierra
la puerta.

Cat. Voy, don Leandro.

Sale Don Leandro.

Sab. Como señor, esto no es
en lo que á noche quedamos.

Leand. Querida doña Sabina
yo vengo desesperado.

Sab. Por que?

Leand. Porque ya he sabido
el motivo de empeñaros
en que ya no venga aquí,
por mas que disimularlo
querais.

Sab. Y cual puede ser?

Leand. Que Joaquin ha sospechado,
que yo os quiero cortejar.

Sab. Pues si es eso, ya veis cuanto
me importa que mi marido
vea que su juicio es vano.

Leand. La maldita doña Clara

le contó que os he tratado
siempre en casa de mi tio
con distincion y agasajo;
picada (de gusanos sea ella)
de que siempre que la hallo;
la digo, que es maldiciente,
y que no quiero su trato.

Sab. Haceis mal, que es muy bo-
nita.

Leand. Ya sabeis que yo soy raro,
para sujetarme á una
petimetra como un palo,
que crea por ser quien es
que todo el género humano
debe darla adoraciones,
asistencias y regalos,
y ella volver pesadumbres,
desayres y malos ratos,
sin merecer nada de esto
por quien es, si lo miramos
á buena luz: porque en muchas
la hermosura es contrabando,
la clase muy regular;
el ingenio limitado,
el aseo por defuera,
todo afectacion el garbo,
la conversacion grosera,
y cada palabra un gancho
que sacará un peso duro
del cofre de un itálico,
y dos pesetas á un
gallego de los ancajos.

Sab. Esas son las mas queridas.

Cat. Parece que esto há largo,
yo voy á cerrar la puerta
no venga el ayre contrario,
y despues á la cocina
no se pegue el estofado. *Vase.*

Sab. Usted se vaya con Dios,
y solo el favor le encar go

de no venir por aquí.

Leand. Que no vuelva á visitaros?

Sab. Si señor, pues que ya vé de aquesto nada sacamos: bien considero, señor, como habiéndonos tratado cuando servia á su tío, sin que sea nada extraño, y por pura estimacion viene usted de cuando en cuando, á que muy agradecida le estoy por favores tantos, pero habiendo de vivir con mi esposo, sus mandatos son preceptos para mi; me tiene manifestado que no gusta de visitas, y yo como muger de garbo es preciso le dé gusto, todo disgusto escusando: y así pues... mas ay de mí! que parece que llamaron á la puerta,

Dent. Joaq. Catalina?

Sale Cat. Señora abro, ó no abro?

Sab. Que has de hacer, y usted señor escóndase en ese cuarto mientras pasa. *Leand.* Voy allá, embiale á algun recado pronto. *Vase.*

Sab. Que sin culpa mia ande yo en estos trabajos!

Sale Joaq. No hallabas el picaporte?

Cat. Es que al ir he tropezado, y me detuve un poquito.

Sab. Jesus hijo, que temprano vienes, no trabajas hoy?

Joaq. Me duele un poco este brazo.

Sab. Porque no te vas á ver luego con un cirujano?

Joaq. Ya iré, no nos favorece el sobrino de tu amo esta tarde? *Sab.* Como tu le muestras tanto agasajo.

Joaq. Yo, hé?

Sab. Tienes calentura? *Joaq.* No.

Sab. Pues vete un poco al prado á pasear.

Joaq. Al prado? bien, luego iré, que aun es temprano: que señal será salirle á un hombre tantos padrastos? *ap.*

Sab. Yo me iré á ver á mi tia.

Joaq. A ver á tu tia? y cuanto te detendrás? *Sab.* Que se yo. Jesus hombre, que pelmazo estás esta tarde! *Joaq.* Ya, conque estoy algo pesado?

Sab. Mucho.

Joaq. Vaya con Dios: que rascamoño tan guapo te he de hacer, con unas piedras finas, que el maestro me ha dado por coste y costas.

Sab. Lo estimo: pero ahora no es necesario.

Joaq. Oyes, el dia de San Juan tienes ya determinado que merendemos en casa?

Sab. Si me convidan los amos, no es regular.

Joaq. Ya, supongo que estaré yo convidado tambien. *Sab.* Mucho.

Joaq. Y el sobrino, supongo, estará encargado de asistir á la segunda mesa, para hacerte plato.

Sab. Vienes á mortificarme? hombre vete con mil diablos.

que quiero acabar en paz.

Joaq. Que labor?

Sab. Esta calzeta.

Joaq. Y dime estabas menguando, ó creciendo? la verdad.

Sab. Te vas?

Joaq. Sabes que he reparado, que eres buena moza.

Sab. Toma, no lo habias reparado hasta ahora?

Joaq. Y en Valencia no habrá muchas de tu garbo.

Sab. Ni mas chinchas que tu.

Joaq. Hija á Dios, no estés en cuidado, que no tardaré, muchacha, cierra. *Sab.* Yo cerraré, vamos.

Joaq. Siento que te quedas sola.

Sab. No importa.

Joaq. Vendré volando. *Vase.*

Sale Don Leandro

Leand. Lástima la tengo á usted.

Sab. A fé que no hemos librado mal, que por lo comun suele dormirse refunfuñando en una silla. *Leand.* Os estimo, y escusaré visitaros, porque no tengais, señora, tan continuos sobresaltos.

Sab. Y yo siempre agradecida, os estaré don Leandro.

Leand. Pues á Dios doña Sabina.

Sab. El cielo os guarde mil años, y en lo que pueda serviros mandad con desembarazo.

Vase Don Leandro.

Cat. Ay señora! crea usted, todavia estoy temblando del suceso. *Sab.* Sino fuera

él zeloso, era escusado este misterio, pues nada tiene el asunto de malo: dame luego la basquiña, y la mantilla, que hago ánimo de salir antes que vuelva aquí á machacarnos con sus manias, y yo he de procurar curarlo de ellas, con el desprecio, y hacerle vivir rabiando.

Cat. Eso es justo, que así deben vivir los casados, y nosotras divertidas, que para eso nos casamos.

Sale Patr. Ay Vecina!

Sab. Que sucede?

Patr. Enciérrese usted en su cuarto bien por adentro.

Sab. Por que?

Sale Marc. Sálgase por el tejado, y pase por él señora á casa, la pondré en salvo despues, por la puerta falsa.

Sab. Vienen estos delirando?

Cat. Ay cielos, que será esto?

Patr. Tiene usted pozo en el patio?

Sab. Si. *Patr.* Echese usted en él, y esté escondida hasta tanto que se compongan las cosas.

Sab. Que cosas?

Cat. Este fregado no me gusta, yo me voy á esconder piano piano. *Vase.*

Patr. Por Dios que viene?

Sab. Quien viene?

Marc. Corriendo desesperado...

Sab. Quien?

Marc. Vuestro marido, huid, no haga con vos un estrago.

Sale el Abogado.

Abog. Madama sea enhorabuena,
Dios os haga bien casados,
y vos, y el señor Joaquin
os goceis por muchos años.

A buena hora llego, que *ap.*
parece que hay convidados.

Sab. Usted sabe... *al abogado.*

Los Pasant. Que ya llega,

Sale Joaquin.

Patr. Don Joaquin en estos casos,
es preciso la prudencia.

Sab. Que vienes alborotando
la calle, hombre?

Joap. Mira loca,
si yo me quejaba en vano.

Sab. Que dices?

Joaq. Mejor lo entiendes
tú, que no yo.

Abog. Distingamos
por artículos las partes
del hecho, para no errarlo.

Joaq. Yo me alegro de teneros
por un testigo don Mauro.

Sab. Y yo. *Abog.* Pues baya de pleyto
que yo defenderé á entrambos.

Joaq. No dijiste que no habia
hoy venido don Leandro?

Sab. Asi es. *Joaq.* Y te atreverás
á sostenerlo, si yo hallo
pruebas conque desmentirte?

Sab. Tu eres el interesado,
ponme testigos delante
que defiendan lo contrario.

Abog. Dice muy bien, sine testes
non est valida accusatio.

Joaq. No bastará este sombrero
que yo cogí descuidado
de esta silla en vez del mio?

Sab. El sombrero?

Abog. A esto llamamos
cuerpo del delito, debe
ir cosido con los autos,

Joaq. De quien es?

Sab. Bien le conozco
del sobrino de mi amo,
por señas que le estrenó
el dia de todos santos,
y le costó nueve pesos
y medio como está armado.

Joaq. Y que te parece? *Sab.* Que
no pierdes nada en el cambio
porque el tuyo estaba viejo,
y te venia muy ancho.

Joaq. Yá, una vez que tu lo tomas
sobre ese tono acabamos
con el pleyto: pues en la hora
resuelvo... *Sab.* Que?

Joaq. Divorciarnos.

Abog. A mí mejor está así, *ap.*
porque es el pleyto mas largo.

Sab. Pobre de mí! que salida *ap.*
habrá para deslumbrarlo?

Joaq. Ustedes me servirán
cuando fuese necesario
de testigos.

Los Pasant. Bien está.

Sale Don Leandro.

Leand. Mi sombrero?

Sab. Don Leandro
entrad sin recelo, que
ya está descubierto el chasco.

Leand. Pues como?

Sab. No decia usted,
que era juicio temerario
el mio, y que Joaquin era
muy prudente y ajuiciado,
y hombre que pensaba bien?

Leand. Mucho.

Joaq. Viva usted mil años.

36
Sab. No replicaba yo á usted que era tan zeloso y raro, de tan ruines pensamientos, que hasta la sombra del gato le espantaba, y que si viera algun hombre por acaso en la casa, era capaz de alborotar todo el barrio?

Leand. Es verdad.

Sab. No pedí á usted este sombrero prestado, para dárselo al descuido, y hacer un juego de manos, que sirviera de experiencia á la porfia, apostando que descubriría toda su ridiculez de plano?

Leand. Todo es al pie de la letra.

Sab. Pues ya lo ha visto usted claro.

Joaq. Yo no, quien dió al señor mi sombrero? *Sab.* Mentecato al punto que tu saliste yo propia se lo he embiado con la moza *Joaq.* Catalina?

Sale Catalina.

Cat. Ya voy, que estaba doblando la mantilla. *Joaq.* Pues de donde vienes ahora? *Cat.* De un recado de mi ama; bien lo puede decir usted don Leandro.

Patr. Amigo queda usted bién.

Marc. Aunque fuera cierto el caso, quien no disimula? *Joaq.* Como podia disimularle, si yo iba por mi camino, y haciendo todos reparo en mi cabeza, miré, y viendo este sombrerazo, perdí la paciencia: amigos, yo confieso mi pecado.

Abog. Visto todo cuanto esponen las partes contrarias, fallo, que usted engañó á su muger, porque no es para casado.

Sab. Mas yo sí, pues con mi maña, mi paciencia, y este emplastro, él, y otros mas locos que él, creo que queden curados; pues zelos sin causa, á veces producen zelos fundados.

Me entiendes? *Joaq.* Creo que sí, troquemos pues, don Leandro, y seamos amigos. *Sab.* De eso, luego hablaremos de espacio, que ahora, ya que le dimos al auditorio mal rato, es muy justo que el perdon de los defectos pidamos.

Tod. Y que de los dos sombreros, concluya el capricho raro.

FIN.

CARMONA:—1859.

Imp. de D. José María. Moreno, calle de Madre de Dios. Núm. 1.